

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ЭКСТРЕМАЛ ШАРОИТИДА ЭКИЛГАН МОШ ДАЛАЛАРИДА РИВОЖЛАНДИГАН БИОЛОГИК МИКРОТАНАШАЛАР РИВОЖИГА ТАШҚИ МУҲИТ ОМИЛЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Турдышев Бекмурат Хожамуратович

қ.х.ф.д., к.и.х. - Алиева Айсулыў Танатар кизи, мустақил тадқиқотчи

Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215966>

Аннотация. Мақолада Қорақалпоғистон шароитида агробиоценозида экилаётган мош навлари далаларида қўлланиладиган тадбирлар, зарарли биотик омилларига қарши микробиологик препаратларни қўллаш бўйича олиб борилган илмий тадқиқотлар натижалари келтирилган.

Калим сўзлар: Дон-дуккаклилар, агротехника, микротанашалар, микроқлим, биология, зарари, кураш тадбирлари.

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по определению проведенные агротехнические мероприятий и применения микробиологических препаратов на посевах маш в условиях агробиоценоза Каракалпакстана.

Ключевые слова: Бобовые, агротехника, микроорганизмы, микроклимат, биология, вредоносности, защитные мероприятий.

Abstract. The article presents the results of research on determining the agrotechnical measures implemented and the application of microbiological preparations on mung bean crops under the conditions of the agrobiocenosis in Karakalpakstan.

Keywords: Legumes, agrotechnical methods, microorganisms, microclimate, biology, harmfulness, protective measures.

Кириш. Дунё мамлакатлари агробиоценозида экилаётган қишлоқ хўжалик экинлари турларидан биргина *Vigna radiata* (L.) R. Wilczek турига мансуб бўлган мош (*Phaseolus aureus* Roxb.) ўсимлигининг бугунги кундаги етиштирилаётган навларининг ўзига хос бўлган хусусиятлари билан ажралиб туради. Биринчи навбатдаги ўзига хос томонларидан бири тупроқ ва ҳаво намлиги пасайишиги, тупроқ унумдорлигининг паст бўлишига бардошлиги бўйича, экин турини бугунги кундаги ҳаво ҳароратининг глобал иссиқ, сув танқислиги шўрланиш майдонларининг тобора ортиши туфайли вужудга келаётган ўсимликлар тирикчилиги учун зарар бўлган микротанашалар турлари ва сони камайиши кузатилаётган Қорақалпоғистон агробиоценозида экишни кўпайтириш тақозо этиладиган илмий тадқиқотлар натижалари билан муаммони ижобий ҳал этиш тадбирлари тўла исботланган.

Сўнгги йиллари минтақамизнинг қулай тупроқ-иқлим шароитларидан келиб чиқиб, вегетация даври бироз қисқа, такрорий экин сифатида юқори ҳосил берадиган, бир йилда 2 мартагача ҳосил етиштириш имконияти мавжуд мошнинг бир нечта навлари чиқарилиб, кўплаган хўжаликларда экилиб, йиллар бўйича экиш мойдони ва ҳосилдорликни ошириш бўйича давлат дастури асосида ичлар бажарилмоқда. Олиб борилаётган ичларнинг натижалари, бугунги кундаги мош далаларидан олинаётган ўртача

ҳосилдорликнинг бор-йўғи гектаридан 1,0-1,2 тоннани ташкил этаётгани, бу борада бир қатор муаммонинг мавжудлигини исботлайди. Республикамизда агроиклим шароитида экилаётган, юқори ҳосилдор ташқи муҳитнинг стресс омилларига чидамли мошнинг янги навларини яратиш ва такомиллаштирилган агротехник тадбирларни ишлаб чиқиш бўйича Институтимизда илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Тадқиқот материаллари ва услуги: Қорақалпоғистон шароитида мош экини экин учун давлат реестрига киритилган навлар танлаб олиниб, қўлланиладиган агротехник тадбирлар У.Е.Исмаилов [2015], микробиопрепаратларни қўллаш Ш.Т.Хўжаев [2020;2023], тажрийбалар қўйиш ва натижалари дисперсион таҳлил қилиниб, математик статистик ишлов бериш Б.А.Доспехов [1986] услуги асосида ташкиллаштирилди.

Таҳлил ва натижалар: Қорақалпоғистон агробиоценозида экилаётган мош навларига (Дурдана, Маржан, Навруз, Турон ва б.) қўлланиладиган агротехник тадбирлар аниқлаб борилганда, экиннинг эртапишар навлари апрел ойи бошидон бошлаб экиш бошланадиган бўлса, кечпишар навлари ва такрорий экин сифатида июл ойининг биринчи ўн кунлиги қадар экиладиганлиги ҳисобга олинди. Кўплаган далаларнинг тупроқлари таҳлили, экилаётган мош навлари ўсиб-ривожланишига ижобий таъсир этадиган тупроқ ҳосилдорлиги, ушбу жойларда тарқалган микротанашаларнинг фаол даражада ривожланиши учун ҳаво ҳарорати ўзгаришларининг салбий таъсирлари бўладиганлиги аниқланди.

Агроиклим шароитида сўнгги йиллардаги экологик омиллар ўзгариши, биринчи навбатда ҳаво ҳароратининг бироз илиқ келиши, қиш ойларида кузатиладиган совуқ ҳароратнинг суткалик меъерининг минус 5-10⁰С пасаймаслиги далада тарқалган, ўсимликлар танасида касалликлар ривожланадиган микротанашаларнинг қишлоғга кетган авлодларининг тўла қишлоғдан чиқишига қулай имконият яратиб бераётганлиги исботланди.

Мазкур агроиклим шароитида жорий йил қиш ойлариининг бироз юмшоқ келиши, баҳордаги ҳаво ҳароратининг кўтарилиш жараёнлари қишлоқ хўжалик экинлари далаларида, жумладан мош экинида кўплаган зараркундаларнинг ёппасига кўпайиб, зарар келтиришига қулай шароит тўғдирганлиги аниқланди.

Республикамиз шимолий худудлари агроиклим шароитида олиб борилаётган тадқиқотлар давомида, 2024-йил сентябр ойидаги ўртача ҳароратининг 18,1⁰С, биринчи ўн кунлигида 18,8⁰С, иккинчида 18,3⁰С, учинчида 17,3⁰С ва октябрнинг биринчи ўн кунлигида ҳавонинг ўртача ҳарорати 17,4⁰С, иккинчи ўн кунлигида 9,3⁰С ва учинчи ўн кунликда эса 9,9⁰С ташкил қилиб, ҳаво ҳароратининг максимал даражаси 13,7-29,5⁰С, минимал кўрсаткичи учинчи ўн кунлигида 4,3-8,2⁰С даражасида кузатилганлиги ва ушбу шароитнинг 2025-йилнинг ойларида давом этиши далада тарқалган, келгуси йиллари турли касалликлар пайдо этадиган микротанашаларнинг қишлоғга тайёргарлик кўриши учун қулай шароит бўлганлиги, озуқаларни етарли даражада қабул қилиб, қишлоғга тўла тайёр ҳолида кетганлигини исботлайди.

Кузнинг охириги ойи ҳисобланган ноябр ойидаги ҳаво ҳарорати ўзгаришининг ўн кунликлар бўйича 7,6⁰С; 3,2⁰С; 3,0⁰С ва декабр ойида эса ҳаво ҳароратининг -2,6⁰С; -1,6⁰С; -3,1⁰С гача пасайиб кунлар бўйича максимал даражасининг 4,0-7,0⁰С сақланиб туриши барча зарарли микротанашалар турлари учун қишлоғга аъло даражада тайёргарлик кўриб кетганига қўшимча, қишнинг биринчи ойида қулай микроиклим шароитида қишлоғ жойларига жойлашганлигини тақозо этади.

Мош далаларида тарқалган микротанашаларга қишлоқ даврида салбий таъсир этадиган ҳаво ҳароратининг пасайиш даражаси декабр ойида ижобий бўлганлиги, тупроқнинг юза қатламидаги ҳарорат минус 12,4-19,6°C даражасида пасайиши ушбу жойларнинг тўнлаши туфайли, биологик таналарнинг қишлаётган жойларга янада қўлайликлар пайдо этганлигини исботлайди.

Ҳаво ҳарорати ўзгаришларининг 2025-йил бошланиши ҳисобланган январ ойида бўлган асосий ўзгаришлари бўйича маълумотларида жорий йилнинг дастлабки кунларидан бошлаб абиотик омиллар элементлари қишлоқдаги микротанашалар турларига салбий таъсирларини кўрсатмаганлигини исботлайди. Ойнинг биринчи ўн кунлигида ҳаво ҳарорати ўртача -1,1 °C, иккинчи ва учинчи ўн кунликларида -0,4; -2,7 °C даражасида давом этганлиги, паст ҳарорат кузатилган кунлар ҳисобга олинмаганлиги қишлаётган фазаларига салбий таъсир этмаганлигини тақозо этади. Жараён феврал ойида давом этиб, биринчи ўн кунлигида ўртача ўн кунлик ҳаво ҳарорати -3,9 °C кузатилганлигига қарамадан иккинчи ва учинчи ўн кунликларида -0,7; -0,9 °C ва асосий кунларда ҳаво ҳарорати 0 °C юқори бўлганлиги билан, далаладаги қишлаётган биологик таналарнинг умуман нобуд бўлишига олиб келмаганлигини исботлайди.

Кузатувлар давом эттирилган 2025-йил март ойидаги абиотик омилларнинг қулай келганлиги, биринчи ўн кунлигида ўртача кунлик ҳаво ҳарорати 0,3 °C даражасига кўтарилган бўлса, иккинчи ўн кунликдан бошлаб 10,0-12,6 °C даражасидаги ҳарорат вужудга келиб, учинчи ўн кунликда кўплаган касалликлар кўзгатадиган микротанашаларнинг ва мош ниҳолларига катта зарар келтирадиган зараркунандаларнинг қишлоқдан чиқиши кузатилиб, бошқалари тайёргарлик даражасида ривожланганлигини кўрсатади. Қишлоқдан чиққан микротанашаларнинг физиологик ривож мақбул шароитларда вужудга келиб, мазкур йил апрел ойи бошидан қишлоқдан ёппасига чиқиб, май ойида ўниб чиққан мош ниҳолларида ривожланишни бошлаб касалликларининг дастлабки ташқи белгилари пайдо бўлганлиги аниқланди.

Мошнинг кўплаган навлари экилган далалардаги ниҳоллар ўниб чиқиши, асосан мева танашалари пайдо бўлиши билан, ушбу шароитга мос ривожланиш биоэкологиясига эга бўлган кўплаган касаллик (ун шудринг, баргларнинг дақланиши ва бошқада замбурглар кўзгатадиган) турларининг пайдо бўлганлиги, кўздирувчи микротанашаларига қарши кураш тадбирларини олиб боришни тақозо этади. Бу борадаги олиб борилган кузатувларимизда мазкур микротанашалар ривожига қарши тадбирлар олиб борилмаётганлиги, келгусида ушбу муаммони илмий асослаш тақозо этилаётганлиги аниқланди.

Хулоса: Қорақалпоғистон агроиклим шароитида экилаётган мошнинг ҳосилдорлигини кўтаришдаги имкониятнинг бири, ўсимлик танасида ва тупроқда тарқалган микротанашаларнинг тур таркибини аниқлаш, ижобий ва салбий таъсир этадиган абиотик, биотик омилларни ҳисобга олиб, мош ўсимлиги навларида касалликлар кўзгатадиган фитопотоген микротанашаларга қарши кураш тадбирларининг илмий асосларини, ҳудуд агроиклим шароитларини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқиб, жорий этиш тақозо этилганлигини ҳисобга олиб тадқиқотларимизни давом эттираёلمиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Доспехов Б.Д. Методика полевого опыта (4-ое изд.).—Москва: «Колос», 1986. —С. 25-340.

2. Исмайлов У.Е. Дийханшылық илим изертлеў тийкарлары менен. –Нукус, “Билим”. – 2015. - 262 Б.
3. Хўжаев Ш.Т.Агротоксикология асослари ҳамда тадқиқот ўтказиш усул ва шартлари. - Тошкент: «Зилол булоқ», 2020.-150
4. Хўжаев Ш.Т. Пестицид ва агрохимикатларни рўйхатга олиш синовларини ўтказиш юзасидан услубий кўрсатмалар. - Тошкент: «Воокмани принт». 2023.-182 б.